

**АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТАРАНА, ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
УЛУЧШЕНИЯ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ**

Мукарамов Акбар Умар угли

Магистрант, Наманганский инженерно-строительный институт

Аннотация: В данной статье произведен анализ имеющейся конструкции гидравлического тарана и выявлены его недостатки для дальнейшего его усовершенствования.

Ключевые слова: Гидравлический таран, усовершенствование конструкции, гидравлический удар, фонтан, орошение, подъём воды.

Наряду с безотходным производством, наиболее эффективными и экономичными считаются устройства не требующие топливного или энергетического потребления. Человечеству присуще совершенствовать и менять существующее, и в процессе эволюции насосов гидравлические насосы механического типа автоматизировались и стали электрическими, это значительно ускоряет процесс орошения или фонтанов, но у этой технологии также имеется множество недостатков, начиная от прихотливости среды работы, заканчивая энергопотребностью, что на сегодняшний день менее эффективно в связи со сложившимися условиями экономии энергии.

По вышеуказанным причинам, а также множеству других, в последнее время в технической среде активно наблюдается возврат к механическим устройствам, но с исправленными недостатками и усовершенствованной конструкцией.

Таким образом, для усовершенствования конструкции гидротарана, для начала необходим анализ его элементов и недостатков.

Гидротаран относится к устройствам применению гидравлического удара в капиллярных орошениях и в работе фонтана и может быть

использован в различных отраслях народного хозяйства, в том числе сельского хозяйства при обработки сельхозугодий и фонтана для ландшафтной архитектуры города.

При анализе существующего гидравлического тарана, изучалась конструкция приведенная ниже:

Высота подъёма воды может превышать 50 м. Гидравлический таран поднимает воду, используя избыточное давление, возникающее в результате периодических гидравлических ударов. Цикл действия гидравлического тарана начинается с т. н. разгона, когда разблокируется клапан 4 и вода из резервуара начинает сбрасываться, поднимая клапан. Затем его быстро закрывают, чем вызывается гидравлический удар. Резкое повышение давления открывает клапан 5, и вода поступает в верхний бак 1, при этом сжатый воздух в напорном колпаке 3 выравнивает подачу воды по трубопроводу. В конце второго периода давление снова уменьшается и клапан 5 закрывается, а клапан 4 открывается, что и обеспечивает повторение цикла в автоматическом режиме.

Гидравлический таран состоит:

1 – верхний бак; 2,6 – трубопроводы; 3 – напорный колпак; 4,5 – клапаны; 7 – резервуар

Но, как известно, в данной конструкции имеется много недостатков, которые по мере распространения относительно недорогого и удобного электричества и моторизованной техники в конечном счёте привели к почти полному вытеснению этих безмоторных насосов обычными насосами с электрическим или бензиновым приводом. Часть этих недостатков может быть компенсирована достаточно легко, но устранить другие не представляется возможным, поскольку, как это часто бывает, они являются прямым продолжением достоинств.

Одним из основных недостатков гидротарана является тот факт, что производительность гидротарана ограничена его размерами. Слишком большие размеры гидравлического тарана также вызовут проблемы,

поскольку все элементы конструкции в зоне рабочего гидроудара должны обладать не только достаточной прочностью, но и максимальной жёсткостью. По мере роста линейных размеров обеспечение необходимой жёсткости может потребовать слишком толстых стенок и, как следствие, слишком массивных деталей.

Список использованной литературы:

1. Рогозин Г. В. Гидравлический таран. Патент KG 417 CI, F04 F 7/02, Бюл. № 2, 2000 г.
2. Рогозин Г. В. Гидравлический таран. Патент KG 521 CI, F04 F 7/02, Бюл. № 2, 2002 г.
3. Рогозин Г. В. Гидравлический таран. Патент Евразийского патентного ведомства № 003722 B1, F04 F 7/02, выдан 2003 г.
4. Справочник по гидравлическим расчетам / Под ред. П. Г. Киселева. М.: Энергия, 1974. 313 с.
5. Богомолов А. И., Михайлов К. А. Гидравлика. М.: Стройиздат, 1972. 648 с.